

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES****¹ Ubaydullaeva Vasila, ² Bazarbayev Diyarbek**¹ Trainee teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.² Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО ЯПОНИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ****¹ Убайдуллаева Васи́ла, ² Базарбаев Диярбек**¹ Стажер-преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.² Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.**YAPONIYA IQTISODIY MO‘JIZASI VA UNING OQIBATLARI****¹ Ubaydullayeva Vasila, ² Bozorboyev Diyorbek**¹ O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali stajyor o‘qituvchisi.² O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

This article analyzes the environment in such systems as the financial, domestic and foreign market, trade, light industry, which occurred in Japan after the Second World War, that is, in short, in relation to the economic changes that took place in the state and their consequences.

аннотация

В данной статье анализируется окружающая среда в таких системах, как финансовый, внутренний и внешний рынок, торговля, легкая промышленность, которые произошли в Японии после Второй мировой войны, то есть периода “холодной войны”, то есть вкратце экономические изменения, произошедшие в государстве, и их последствия.

annotatsiya

Ushbu maqolada, Yaponiyada Ikkinchi jahon urushi, ya’ni “Sovuq urushi” davridan keyin ro’y bergan moliyaviy, ichki va tashqi bozor, savdo, yengil sanoat kabi tizimlaridagi muhit, ya’ni qisqa qilib aytganda davlatda ro’y bergan iqtisodiy

o‘zgarishlar va ularning oqibatlariga nisbatan tahlil qilingan.

Keywords:

Japanese miracle, Cold War, economic development, occupation, modernization, liberalization, democratic process, capital, light industry, economic development strategy.

Ключевые слова:

Японское чудо, холодная война, экономическое развитие, оккупация, модернизация, либерализация, демократические процессы, капитал, легкая промышленность, стратегия экономического развития.

Kalit so'zlar:

Yapon mo'jizasi, Sovuq urush, iqtisodiy rivojlanish, okkupatsiya, modernizatsiya, liberallashtirish, demokratik jarayonlar, kapital, yengil sanoat, iqtisodiy rivojlanish strategiyasi.

© 2023 Ubaydullaeva Vasila, Bazarbayev Diyarbek.

Kirish

Yaponiya hozirgi kunda dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan biri. Yaponiya iqtisodiyoti bugungi kunda yuqori darajada bo'lib, manbalarga ko'ra dunyoda iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar qatorida ikkinchi o'rinni egallaydi va (Yalpi Ichki mahsulot) YaIM bo'yicha uchinchi o'rinda turadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra YaIM hajmi 5.291 trillion AQSH dollarini tashkil qiladi.

Bu davlat Ikkinchi jahon urushida yengilib, hamda atom bombasining dahshatlarini boshidan o'tkazgan davlat hisoblanadi. Iqtisodchi Milton Fridmanning aytgan gap bor edi- "Tezlik bilan o'sishning eng yaxshi yo'li- bu mamlakatni bombardimon qilishdir". Hamma narsasini yo'qotgan mamlakat gullab yashnashini tasavvur qilish qiyin bo'lsa, Yaponiya iqtisodiyoti Ikkinchi Jahon urushidan keyin ana shunday holatda edi. O'sha davrlarda iqtisodiy rivojlanish Yaponiyaning asosiy vazifalaridan biri edi va buni uddaladi desak ham bo'ladi. Asosan Yaponiyada iqtisodiy o'sish davri Ikkincha Jahon urushidan keyin birinchi o'n-yigirma yillik davomida ro'y berdi. Ma'lumotlarga ko'ra o'sha davrda Yaponiyaning iqtisodiy o'sishi yiliga o'rtacha 11% gacha ko'tarildi va bu o'sha davrda aql bovar qilmaydigan natija edi. O'sha paytda olib borilgan manfaatli islohatlar Ikkinchi Jahon urushidan keyin butunlay qulagan iqtisodiyotni tiklashga sabab bo'ldi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

"Yapon iqtisodiy mo'jizasi" deganda 1956-1970-yillar oralig'ida Yaponiyada ro'y bergan yillik 11% foizni tashkil qilgan iqtisodiy rivojlanish ko'z o'ngimizda shakillanadi. O'sha davrlarda hech bir davlatda kuzatilmagan iqtisodiy o'sish kuzatiladi, Yaponiya yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha AQSHdan keyin ikkinchi o'ringa chiqib oladi. Ayrim internet manbalarida buning asosiy sabablari sifatida quydagilar berilgan: 1950-1961-yillar oralig'ida sanoat korxonalaridagi eskirgan jihozlarning yangisiga almashtirilishi, asosiy kapitallar yangilanishi, ilmiy-texnik ishlarning olib borilishiga ko'p pul ajratilishi, urush paytida harbiy bazasi kam zarar ko'rib va shu orqali urushdan keyin harbiy xarajat bo'lmaganligi, Koreya va Vetnam urushi sababli berilgan harbiy buyurtmalar sanoatga katta foyda keltirganligi hamda ishchilar bilan ularni umrbod ya'ni, ishga layoqatsiz bo'lib qolguncha ish bilan ta'minlash bo'yicha tuzilgan shartnoma, unga ko'ra ishchidan intizomli, har qanday qiyinchilikka chidamli bo'lish, korxonani o'ziniki deb bilish va unga xiyonat qilmasligi talab qilingan. 2012-yildan 2020-yilgacha Yaponiyada bosh vazir sifatida faoliyat yuritgan Sindzo Abedan "Yapon mo'jizasi"ga "Biz o'qituvchilarga vazirning maoshini, diplomatning dahlsizligini va imperatorning hurmatini berdik" deya ta'rif beradi.

Ikkinchi jahon urushi davridan, ya'ni 1939-1945 yillardan oldin Yaponiya iqtisodi barqaror edi. Lekin Ikkinchi Jahon urushi oxirlarida(1945) Yaponiyaning iqtisodiy tizimi butunlay izdan chiqdi. Yaponiya "Sovuq urushda" mag'lubiyatga uchradi. Urush davomida 6,5 mln kishi halok bo'ldi. Urush davrida bosib olgan barcha hududlarni, ya'ni mustamlakalarini qo'ldan chiqardi va ularni xomashyo, oziq-ovqat, yoqilg'i va shu kabi mahsulotlar bilan ta'minlab turgan ta'minotchilarini qo'ldan

chiqardi. Mamlakatda resurslar yetishmovchiligi ro'y bera boshladi va bularga ayrim sabablar mavjud edi. Bular mamlakatning joylashuv o'rni, ya'ni orol mamlakat hisoblanganligi sababli bunda import va eksport kabi muammolari mavjud edi, yana bitta asosiy sabab mamlakatda faoliyat yuritayotgan yengil sanoat, oziq-ovqat va shu kabi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan fabrika zavodlarning Sovuq urush davrida harbiy yurishlar natijasida zarar ko'rganligi hisoblanadi. Bu obyektlar bir necha yillar davomida oldingiday to'liq ishga tushib ketmadi.

Yaponiya AQSH tamonidan okkupatsiya qilib olinadi va hukumat general Duglas Makartur boshchiligidagi AQSH okkupatsion qo'shinlar shtabiga o'tadi va mamlakatda demokratik jarayonlar boshlanib ketadi. Bularga ayrim sabablar mavjud edi. Bular mamlakatni demokratik davlatga aylantirish va boshqalarga xavf solmaslikni hamda yaponlarning ming yillik jangchilik an'anasiga ega bo'lgan jangovorlik ruhini singdirishni ko'zlagan edi. Shtab tamonidan modernizatsiya qilish bo'yicha reja va tashabbuslar ishlab chiqiladi va 1952-yilgacha hukumat ushbu shtab tomonidan nazorat qilinadi. Shu yillar davomida AQSh iqtisodiy yordam berishda davom etdi. 1946-yil mehnat munosabatlarini liberallashtirish maqsadida kasaba uyushmalari to'g'risida qonun ishlab chiqildi. 1950-1960- yillarda Yaponiya iqtisodiyoti butunlay tiklanishga erishildi. Bularga asosiy sabablar muvaffaqiyatli islohotlar, moliya tizimiga yuqori darajadagi ishonch, eksport tarmoqlarini kuchli qo'llab-quvvatlash, tashqi savdo ustidan qattiq davlat nazorati, siyosiy barqarorlik, milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashning oqilona siyosati, eng yangi, ilg'or texnologiyalarni faol ishlab chiqish va eng asosiysi Amerika ishg'oli hisoblanadi. Bunda Amerikaning ro'li katta hisoblanadi. Ular asosan yaponlarni eng zamonaviy biznes turlari, iqtisodiy rivojlanish strategiyalari kabilar bilan tanishtirib bordi, hamda yangi ishlab chiqilmoqchi bo'lgan mahsulotlarning sifatini yaxshilashga qaratilgan ishlar olib borishdilar. Edvard Deming (1900-1993) va shu kabi amerikalik mashhur iqtisodchilar o'zlarining ma'ruzalari bilan chiqdi, hamda Amerikaliklar Yaponiya iqtisodini boshqarish davlat tizimini yaratishdi.

Urushdan keyin Yaponiya sanoat salohiyatining ancha qismini yo'qotdi va haddan tashqari eskirgan kapital zaxiralari bilan qoldi. Bu sanoatning to'liq amortizatsiya qilinishi, ya'ni yangi, zamonaviy, texnologiyalarning tatbiq etilishiga sabab bo'ldi. Yaponiya hatto o'z kapitallarini jadal rivojlanayotgan ishlab chiqarish tarmoqlariga yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalarni import qilish va joriy etish uchun sarmoya kiritishga jamladi Asosan, bunday yangilanishlar elektronika, kimyo muhandisligi, motorsozlik, temir, po'lat, neft-kimyo kabi tarmoqlarning tez fursatda rivojlanishiga zamin yaratdi. Shuningdek, hukumat tez rivojlanib borayotgan korxonalarini amortizatsiya va soliq imtiyozlari bilan taqdirladi. Tez rivojlanayotgan firma, korxonalar kichikroq, sekin rivojlanayotgan firmalarga qaragandanda pastroq soliq stavkalariga ega bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, Yaponiyada o'ziga xos tabiiy boyliklar bo'lmaganligi uchun import o'rnini bosuvchi texnologiyalar asosida zamonaviy qayta ishlash sanoatini yaratishga to'g'ri keldi.

Ijtimoiy munosabatlar isloh qilindi. Yangi mehnat qonunchiligiga ko'ra, 8 soatlik ish kuni, pullik ta'tillar va ijtimoiy sug'urta o'rnatildi. Asosan bunday

islohotlarga sabab tadbirkorlarning o'zboshimchaligini cheklash, hamda ularni yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga, ya'ni ulardan foydalanishga undash hisoblanadi.

Xulosa

Umuman olganda, yapon qishlog'i qiyofasi ancha o'zgardi. Dehqonlarning moddiy ahvoli ham yaxshilandi. Ularning umumiy daromadi oldingi davrga nisbatan 6-7 barobarga oshdi. Dehqon oilalariga maishiy texnikalar masalan sovutgich, kir yuvish mashina, televizor va radio kabilar kirib bordi, hatto ko'pchiliklari shaxsiy mashinalar ham sotib olishgan. 1960-yillar oxirida va urushdan oldin mavjud bo'lgan shahar va qishloqlar o'rtasida deyarli farq yo'q edi.

Ma'lumotlarga ko'ra Yaponiyada 1950 yildan 1970 yilgacha sanoat ishlab chiqarishning o'rtacha yillik o'sish 15% gacha ko'tarildi. 1990-yilga kelib sanoat ishlab chiqarish hajmi urushdan keyingi yillardagi darajaga nisbatan 21,1 barobar oshgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, "Yapon mo'jizasi"ni Quyosh chiqar mamalakatda, ya'ni Yaponiyada ro'y bergan hech bir davlatda misli ko'rilmagan iqtisodiy rivojlanish deb hisoblaymiz. Sanoatda yangi, zamonaviy texnologiyalarining joriy etilishi, qonuniy islohotlar olib borilishi, xorijiy mamlakatlardan olingan barcha bilim va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli birlashtirib, ulardan samarali foydalanilishi, va eng asosiysi odamlarning qobilyati bunday o'sishga eng muhim omillar sifatida qaraladi. O'sha davrda bo'lgan ayrim iqtisodiy strategiyalar hatto hozirgi kunda ham qo'llanilib kelinmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. NIZAMETDINOV, A. (2022). THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM.
2. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
3. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
4. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
5. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 89-94.
6. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.

7. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 258-265.
8. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
9. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 95-99.
10. Nizametdinov A. et al. The nature, causes and consequences of the hidden economy and factors affecting it //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 22-39.
11. Alijon N., Sherzod Y. Factors of insurance activity implementation //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 20-24.
12. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
13. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 25, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
14. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
15. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
16. Akramovich N. A. et al. Problems and solutions in working with the population in the banking system of Uzbekistan //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 25-30.
17. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
18. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
19. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
20. Nizametdinov A. A., Ahmedova H. Elektron ta ‘lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
21. Akramovich N. A. et al. RAQAMLI IQTISODIYOTNI O’ZBEKISTONDAGI O’RNI //Conferencea. – 2022. – С. 67-69.
22. O’G’LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.

23. Nizametdinov A. et al. The importance of the digital economy today //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 251-254.
24. Akramovich N. A. Sun'iy intellektni kadrlar siyosatini rivojlantirishdagi ahamiyati //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 251-253.
25. Nizametdinov A. A. Oliy ta'lim tizimining agrar sohasida innovatsion texnologiyalar qo'llash ustuvorligi. International conferences, 1 (6), 58–60. – 2022.
26. Nizametdinov A. A. Oliy ta'lim tizimida agrar sohaning ustuvorligi unda innovatsiyalarning qullanishi. International conferences, 1 (6), 96–98. – 2022.
27. Akramovich N. A., Azamatovna U. S. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENTSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 36-40.
28. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
29. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 89-94.
30. <https://com-roseltorg.ru/uz/plastikovye-karty/pochemu-zakonchilos-yaponskoe-ekonomicheskoe-chudo-yaponskoe-ekonomicheskoe-chudo/>
31. <https://www.britannica.com/money/topic/economy-of-Japan>
32. <https://countrycassette.com/japan-gdp-live-growth/>
33. <https://econreview.berkeley.edu/the-japanese-economic-miracle/>
34. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
35. Муртазин Э. Р., Сиддиков М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
36. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
37. ЦОЙ М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
38. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
39. Сагатов Б., Цой М., Гулиев А. Повышение качества продукции предприятий стройиндустрии как фактор конкурентоспособности производства //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

40. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
41. Цой М. П., Бердикулов А. М., Сиддиқов М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность государства в целях устойчивого развития экономики //Current directions of scientific research. – 2018. – С. 25-28.
42. Цой М. П., Носирова С. С., Мухтарова Д. Р. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 420-424.
43. Уразова Э., Тугалов И., Цой М. Интеллектуальные обучающие системы //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 221-223.
44. Абдуназаров С. А., Цой М. П. Реформирование системы образования Республики Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 10-6. – С. 14-17.
45. Tsoy , M. (2023). PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS. *Science technology&Digital Finance*, 1(1), 22-27. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/z>
46. Цой М., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ // " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to 'plami. – 2023. – С. 305-308.
47. Цой М. П., Холмирзаев Н., Иброхимов Ш. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 33-37.
48. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.
49. Цой М. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ ВУЗА //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – №. 1.
50. Цой М.П. ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА И РОЛЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ // Экономика и социум. 2023. №5-2 (108). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-uzbekistana-i-rol-razvitiya-sfery-uslug> (дата обращения: 25.10.2023).
51. Цой М. П., Саидахмедова Д. С. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО-МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 648-655.
52. Цой М. П. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА //Экономика и социум. – 2020. – №. 9 (76). – С. 396-402.
53. Цой М. П. Региональные особенности привлечения зарубежных инвестиций //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-2. – С. 102-105.